

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [30660-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30660/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 9

Published: 18.12.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

Маматкулова Угилхон Одиловна

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, преподаватель

Uzbekistan

ugilxon.1979@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0002-1778-6137>

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧЕСНОЧНОГО И ЛУКОВОГО ПОРОШКА СОСТАВ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Abstract: The article provides information on the prevention and treatment of various diseases based on the chemical composition of garlic and onions, as well as the content of vitamins and flavonoids. Based on the YuQSX analysis, vitamins and flavonoids contained in onions were studied and analyzed. Information is provided on the carotene, quercetin, phytoncides and vitamins they contain, as well as on their antiseptic and anti-inflammatory effects, anti-atherosclerotic effects, diuretics and antioxidants.

Keywords: vitamin, flavonoid, quercetin, rutin, onion, garlic, toxin, antioxidant, worm, oyster, intestinal parasite.

Annotatsiya: Maqolada sarimsoqpiyoz va piyozning kimyoviy tarkibi, shuningdek vitamin tarkibi va flavanoidlar tarkibi shifobaxsh xususiyatlari asosida turli kasalliklarni oldini olish va davolash to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Piyoz tarkibidagi vitamin va flavanoidlarni YuQSX taxlili asosida o'rganilgan va taxlil qilingan. Ular tarkibidagi karotin, kversetin, fitontsidlar va vitaminlari shuningdek

antiseptik va yallig'lanishga qarshi ta'siri, anti-aterosklerotik ta'siri, diuretik va antioksidantlik xossalari to'g'risida malumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: vitamin, flavonoid, kversetin, rutin, piyoz, sarimso'piyoz, toksin, antioksidant, gijja, ostrisa, ichak paraziti.

Аннотация: В статье приведены сведения о профилактике и лечении различных заболеваний на основе химического состава чеснока и лука, а также содержания витаминов и флавоноидов. На основе анализа YuQ SX изучены и проанализированы витамины и флавоноиды, содержащиеся в луке. Приведены сведения о содержащихся в них каротине, кверцетине, фитонцидах и витаминах, а также об их антисептическом и противовоспалительном действии, антиатеросклеротическом действии, мочегонные и антиоксидантные.

Ключевые слова: витамин, флавоноид, кверцетин, rutin, лук, чеснок, токсин, антиоксидант, червь, устрица, кишечный паразит.

Language: Russian

Citation: Mamatkulova , U. (2024). CHEMICAL COMPOSITION OF GARLIC AND ONION POWDER COMPOSITION AND TREATMENT. Universal International Scientific Journal, 1(9), 158–163. <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.81.58.001>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14554608>

Crossref doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.81.58.001>

ВВЕДЕНИЕ

Чесночный лук и лук древний раз с лекарство как б/у _ Древний к информации по данным , Индия половина на острове 5000 лет до б/у _ Китайцы 3000 лет до чеснок и лук и из лука раны целитель как б/у _ В 1858 году Луи Пастер их антибактериальный функции высокий оценено . Первый и Второй мир в войнах хирурги их антибиотик как б/у _ Персы называют его луком, римляне называют его Кравмитас (от термина Диоскорида «кромиион-лук-чеснок»), турки называют

его Соган. Существует четыре его вида, и лучший из них — белый.[1]

Чеснок содержит серу, которая представляет собой соединение под названием аллицин. Аллицин придает ему вкус и аромат и является основным ингредиентом, обеспечивающим его естественную пользу для здоровья. Очевидно , лук содержит флавоноид кверцетин. антиоксидант к специфике иметь вещество есть _ Чеснок и лук помогают регулировать уровень сахара в крови, что снижает риск инсультов и атеросклероза. Было обнаружено, что

чеснок уменьшает размер некоторых опухолей и помогает предотвратить рак, особенно в пищеварительной системе. Будучи природным антибиотиком, он убивает определенные штаммы бактерий, которые невосприимчивы или устойчивы к синтетическим антибиотикам, отпускаемым по рецепту, не нанося вреда полезным бактериям, которые необходимы для нашего пищеварения.[1]

Хотя чеснок и лук использовались людьми с древних времен в качестве натуральных добавок, они обладают настоящими противомикробными свойствами.

Многие знают лук и его полезные свойства. По мнению народных целителей, оно считается настоящей кладовой целебных свойств.[2]

Благодаря уникальному составу, набору фитонцидов, витаминов и других биологически активных компонентов луковый порошок способствует восстановлению здоровья практически всех органов и систем организма – сердца, сосудов, легких, половых органов, кожи и других.

Лук характеризуется богатым составом различных биологически активных компонентов, среди которых:

Витамин С (или аскорбиновая кислота) необходим для профилактики авитаминоза, простудных и вирусных заболеваний, а также для поддержания здоровья иммунитета, десен, сосудистой ткани и костей.

Витамин РР (или никотиновая кислота) поддерживает нормальную работу пищеварительной системы, улучшает углеводный обмен, устраняет желудочно-кишечные заболевания, нормализует мозговую деятельность, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

Витамины группы В помогают организму быстро восстановиться после психических и нервных заболеваний и операций, предотвращают преждевременное старение, положительно влияют на лечение кожных заболеваний, способствуют восстановлению функции печени, участвуют в улучшении состояния волос и ногтей.[3]

Каротин способствует укреплению всего организма, предотвращает сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные заболевания. Кверцетин – природное биологически активное соединение, принадлежащее к группе витамина Р. Является противовоспалительным, бактерицидным, иммуностимулирующим и противоаллергическим средством,

ускоряет процесс заживления ран и фурункулов, улучшает подвижность и эластичность сосудов, предотвращает инфаркты и сужение сосудов, оказывает положительное влияние при борьбе с заболеваниями почек.

Кверцетин предотвращает язвы и кровотечения в стенках желудка и кишечника, нормализует деятельность нервной, иммунной и эндокринной систем. Кроме того, согласно научным исследованиям, кверцетин подавляет развитие лейкемии и рост опухолей молочной железы, простаты, толстой кишки, легких и головного мозга.

Фитонциды обладают противомикробными свойствами, помогают бороться с простудными и инфекционными заболеваниями, купируют воспалительные процессы при ларингите, ангине. Соли калия, кальция и железа регулируют водно-солевой баланс, оказывают мочегонное действие. [4]

Антисептическое и противовоспалительное действие. Антибактериальные свойства лука позволяют устранить воспалительные процессы в полости рта, например, стоматит. Кроме того, лук предотвращает образование в организме воспалительных

веществ, вызывающих боли при артритах, артрозах, колитах.

Лук предотвращает выработку веществ, вызывающих аллергию – гистамина и серотонина, снимает отеки.

Антиатеросклеротический эффект. Вещества, содержащиеся в луке, способствуют нормализации сосудов, снижению риска образования тромбов, повышению тонуса сердечной мышцы, стимулированию кровообращения, усилению процессов кровообращения, улучшению работы всех систем органов.

Лук является мочегонным средством, выводит шлаки и токсины, плохо перевариваемые пищевые отходы, накапливающиеся в клетках организма, обладает антихолестериновым действием, способствует выведению избытка холестерина и препятствует его накоплению.

Антиоксидантный эффект. Лук и его кожура защищают клеточные мембраны от вредного воздействия или реакций, вызывающих избыточное окисление в организме, замедляют процесс старения клеток кожи, миокарда, роговицы глаза. Они богаты антиоксидантами, которые помогают уничтожать частицы свободных радикалов, которые могут повредить клеточные мембраны и ДНК и

способствовать процессу старения, а также развитию ряда заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Антиоксиданты бесплатно радикалы нейтрализует и время проходить с они есть что приносит повреждать снижаться или даже профилактика получить помощь дает _

Чесночный лук и лука антиоксидант активность многим _ _ известно _ _ и по сути нестабильный и царапая особенность дающий сера соединения зависимый _ _ _ Чеснок антиоксидант , воспаление против и антибактериальный функции собственный в полученный другой другой функции через персона на здоровье эффект делает _ Его содержался сероорганическое вещество соединения окислитель вещества очищает и жирных кислот _ окисление нет сделаю , вот и все с к воспалению сопротивление делает ; они есть а также сера собственный в полученный ферменты с взаимно эффект делать через бактерии к росту сопротивление делает .[5]

Лук в порошке флавоноиды глюкозиды и кверцетин соединения из-за

стареть против , антиоксидант , воспаление _ _ против бактерий _ против диареи _ против , антимуtagen , рак против , спазматического , раны против и пролиферативный характеристики иметь также антибактериальный и противогрибковый характеристики другой кишечник паразитам против инструмент как используется [6].

Экспериментальная часть

Результаты исследования . По результатам проведенных исследований проанализированы и изучены витамины и флавоноиды, содержащиеся в шелухе и плодах лука (Таблица 1).

Растворяем витамины (ВВВ) в воде проводят на хроматографе Agilent Technologies 1200 на колонке Exlipse XDB C18 (обратно-фазовая), 3,5 мкм, 4,6x150 мм. Диод массивный детектор (DAD), 254, 290 нм. Раствор А: 0,5% уксус. кислота, рН 1,7; В:СН 3 CN (ацетонитрил). Скорость потока - 1 мл/мин. Градиент %В/мин: 0–5 мин/96:4 % , 6–8 мин/90:30 % , 9–15 мин/80:20 % , 15–17 мин/96:4 % . Температура термостата 250 С.

Таблица 1

Витамины	Чесночный лук	Лук
	Концентрация мг / г	
Б-1	0,434	0,189
БИ 2	5,275	2142
Б-6	1535	0,492
Б-9	0,949	0,663
В-12	2763	1955

П П	0,429	0,088
С	4.183723	1958

YUQSX (VEJH) марка «Аджилент-1200», колонка Agilent C18 5 мкм, 4,6x250 мм. Элузия изократический в режиме сделанный увеличенный, мобильный фаза как 0,1% ортофосфора кислота и

в соотношении ацетонитрил (70:30). смесь б/у элюента объемный поток вводят со скоростью 1,0 мл/мин. образца объем составил 10 мкл. Его длина составляет 254 нм.

Таблица 2

Флавоноиды	Чесночный лук	Лук
	Концентрация мг / г	
Дигидрокверцетин	1.12	2.3
Лютионин	0,15	0
Рутин	4.34	3,97
Кверцетин	6.55	13.51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении, мы изучили характеристики чеснока и лука, их химический состав схож, а от других овощей они отличаются содержанием аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов, флавоноидов и содержанием

белка. Лечебное свойство чеснока зависит от содержащегося в нем аллицина, а лука – от веществ кверцетина, что свидетельствует о силе их антибиотических, антисептических и фитоцидных свойств. Также повышается сопротивляемость организма различным паразитам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Asqarov I.R. Tabobat qomusi. - Т.: "Mumtoz so'z". – 2019. – В.1142.
2. Philipp W.Simon, USDA, ARS, Vegetable Crops Research Unit, Department of Horticulture, University of Wisconsin, Madison, WI 53706
3. Приходько А. Луковая шелуха. Лечение от 100 болезней. - М.: АСТ. – 2012. – 102 с.
4. Константинов Ю. Лечение луком. От атеросклероза, гипертонии, диабета, отита, простуды. - М.: «Центрполиграф». – 2018. – 110 с.
5. Emily A. Wilson B. Antioxidant, anti-inflammatory, and antimicrobial properties of garlic and onions. //Nutrition & Food Science.-V.37(3)-P.178-183
6. Capasso A. Antioxidant action and therapeutic efficacy of Allium sativum L //Molecules. – 2013. – Т.18.– №.1.–С.690-700.
7. Аскарров И.Р. Медицинская энциклопедия. - Т.: «Классическое слово». - 2019. - Б.1142.
8. Филип В. Саймон, Министерство сельского хозяйства США, ARS, Университет Висконсина, Мэдисон, Висконсин, 53706
9. Приходько А. Луковая шелуха. Лечение от 100 болезней. - М.: АСТ. - 2012. - 102 с.
10. Константинов Ю. _ Лечение Луком. Атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, отит, простуда. - М.: « Центральный полиграф » . - 2018. - 110 с.
11. Эмили А. Уилсон Б. Антиоксидантные, противовоспалительные и противомикробные свойства чеснока и лука. //Питание и пищевые науки.-В. 37(3) - P.178-183
12. Капассо А. Антиоксидантное действие и терапевтическая эффективность лука . sativum L // Молекулы. – 2013. – Т.18.–№1.– С.690-700.